

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO GRUPO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA LOGÍSTICA 4.0

Lucas Rodrigo de Souza Maciel¹
Pedro Paulo Souza Batista²
Greyciane Passos dos Santos³

RESUMO: O Programa de Iniciação Científica (PIC) é uma iniciativa voltada para a introdução de estudantes de graduação no campo da pesquisa acadêmica. Com os avanços tecnológicos e digitais que impulsionam a produção e os serviços, conhecidos como Quarta Revolução Industrial, introduzem o conceito 4.0 tanto na indústria quanto na logística. Nesse contexto de automação e inteligência artificial (IA), o gerenciamento da cadeia de suprimentos evolui e passa a ser chamado de Logística 4.0. Logo, o grupo de pesquisa do curso administração engajou-se no estudo e pesquisa sobre este tema. Diante da relevância do tema, o objetivo geral deste trabalho é apresentar um relato de experiência do grupo de Iniciação Científica Logística 4.0. Para alcance dos objetivos desta pesquisa a metodologia utilizada é descritiva, qualitativa, e estudo de estudo de caso, pois foi realizado um questionário com os dois alunos participantes do grupo de iniciação científica. Conclui-se que a iniciação científica é uma excelente oportunidade para estudantes que desejam se aprofundar em sua área de estudo, desenvolver habilidades valiosas e contribuir ativamente para a construção do conhecimento científico.

Palavras-chave: Iniciação Científica, relato de experiência, Logística 4.0.

1 Graduando em Ciências contábeis pelo Centro Universitário UniGrande, e-mail: lucas.rodriigo52@outlook.com

2 Graduando em Administração pelo Centro Universitário UniGrande, e-mail: pp181201@gmail.com

3 Mestre em Logística e Pesquisa Operacional pela UFC, com MBA em Controladoria e Finanças Corporativas pela FAVENI, com graduação em Ciências Contábeis - UFC, docente universitária e coordenadora do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário UniGrande, e-mail: greyciane@unigrande.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

Em outubro de 2009, teve início o Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário da Grande Fortaleza – PROGIC/UNIGRANDE. Desde então, o programa tem crescido continuamente, fortalecendo grupos de pesquisa liderados por docentes titulares da instituição. Além disso, promove e aprimora diversas atividades de pesquisa, como a participação em editais para fomento de projetos, o financiamento de eventos, a orientação de trabalhos de conclusão de curso e projetos de iniciação científica, bem como a publicação de resumos, resenhas e artigos. (UNIGRANDE, 2023).

Do edital 02/2023, foi criado o grupo de pesquisa logística 4.0, pois no cenário do mercado e as indústrias estão passando por grandes transformações impulsionadas pelo avanço tecnológico e digital. Nesse contexto, surge o conceito de Indústria 4.0, que se refere ao uso de elementos computadorizados no processo produtivo, como big data, Internet das Coisas, inteligência artificial, entre outros.

E a logística neste cenário também evoluiu no seu conceito, alinhando as características da desta nova temática de Indústria 4.0, surgiu um novo conceito que é a logística 4.0.

Por conta desta nova temática o grupo de iniciação científica em busca de aprofundar os conhecimentos, estudou e analisou os artigos acadêmicos publicados em revistas e periódicos científicos, nos últimos 5 anos. O objetivo do presente trabalho é apresentar um relato de experiência do grupo de Iniciação Científica Logística 4.0.

Para alcance dos objetivos desta pesquisa a metodologia utilizada é descritiva, qualitativa, e estudo de estudo de caso, pois foi realizado um questionário com os dois alunos participantes do grupo de iniciação científica.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Em 2011, na cidade de Hannover, Alemanha, foi introduzido o termo "indústria 4.0", que representa uma nova abordagem para a produção, impulsionada pelo rápido avanço tecnológico, resultando em custos mais baixos e maior eficiência nas linhas de produção (Gomes, 2020). Desenvolvida pelo alemão Klaus Schwab, a indústria 4.0 revolucionou os processos de produção, serviços e consumo, marcando a quarta revolução industrial, também conhecida como indústria inteligente. Essa nova fase é caracterizada pela automação, sustentada por sistemas e tecnologias advindos da infraestrutura digital (Kawakame e Silva, 2019).

A indústria 4.0 visa aprimorar a capacidade de autogerenciamento das empresas, permitindo a antecipação de eventos inesperados, desde manutenções necessárias em equipamentos até variações na demanda (Fisher, 2016). Com a ascensão da indústria 4.0 e a adoção de seus princípios, surge na logística o conceito de logística 4.0. Segundo Rossi (2017, p. 1), "A Logística 4.0 é mais do que uma expressão; é uma nova fase da logística, caracterizada por conexões inteligentes que atendem de maneira otimizada aos requisitos de velocidade, eficiência, redução de custos e ampla disponibilidade de informações impostas pela indústria 4.0". Nesse contexto, são priorizadas as otimizações e a tomada de decisões fundamentadas em dados, que são, em parte, gerados internamente e, em parte, compartilhados entre clientes, embarcadores, transportadoras, armazéns e outros participantes da cadeia logística.

A tendência, impulsionada pelo avanço tecnológico, é que as empresas se adaptem ao conceito da indústria 4.0, tornando-se mais autônomas e eficientes (Silveira, 2016). Marin (2018) ressalta a evolução da logística tradicional para a logística 4.0, fundamentada na digitalização. Ele define a transformação digital como um processo de reinvenção organizacional, cultural e estratégica, tanto para empresas quanto para entidades públicas,

necessário para a aplicação abrangente da tecnologia digital, que gera, processa, armazena e utiliza dados, informações e inteligência para melhorar o desempenho e a capacidade de adaptação a mudanças disruptivas no ambiente.

Para implementar a Logística 4.0 no ambiente empresarial, é imprescindível adotar tecnologias que sustentem a inovação e os princípios de produção da indústria 4.0, estabelecendo novas práticas automatizadas e digitais na logística. Um artigo de pesquisa de Chang et al. (2020) destaca a importância da Internet das Coisas (IoT) na Logística 4.0. Segundo os autores, a IoT possibilita a conectividade entre diferentes dispositivos e sistemas na cadeia logística, permitindo a coleta de dados em tempo real. Esses dados são utilizados para otimizar rotas de transporte, monitorar condições de armazenamento e prever demandas futuras, resultando em uma gestão mais eficiente e responsiva.

Além da IoT, a inteligência artificial (IA) tem um papel fundamental na Logística 4.0, conforme apontado por Gao et al. (2018) em seu estudo. A IA consegue analisar grandes volumes de dados rapidamente, identificando padrões e fornecendo insights valiosos para a tomada de decisões. Por exemplo, algoritmos de IA podem prever a necessidade de reposição de estoques com base em padrões sazonais ou antecipar falhas potenciais em equipamentos, permitindo a manutenção preditiva.

Assim, a combinação da Internet das Coisas e da inteligência artificial oferece às empresas as ferramentas necessárias para transformar a logística tradicional em Logística 4.0. Essas tecnologias não apenas aumentam a eficiência operacional, reduzindo custos e tempo de resposta, mas também proporcionam uma abordagem mais proativa e adaptável às demandas do mercado, alinhando-se aos princípios da Indústria 4.0 e fortalecendo a competitividade das organizações.

3 METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se quanto aos fins como descritivo, e sob abordagem do problema de pesquisa é classificada como qualitativa (Gil, 1999; Vergara, 2000).

Este trabalho caracteriza-se também como estudo de caso, pois foi aplicado um questionário no Google Forms com os dois alunos participantes do grupo de Iniciação Científica Logística 4.0. Segundo Yin (2005, p.32): “o estudo de caso é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real”.

4 RESULTADOS

O Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário da Grande Fortaleza – PROGIC/UNIGRANDE tem como objetivo promover o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo entre os estudantes de graduação, dentro de uma abordagem multidisciplinar. Para isso, fomenta a formação de grupos de estudo e pesquisa, facilitando a integração entre docentes e discentes e fortalecendo o ambiente acadêmico institucional.

Para verificar se o objetivo do programa foi alcançada pelo grupo de pesquisa da Logística 4.0 e os resultados e impactos na vida acadêmica do discente, logo, foi elaborado um questionário, e aplicado junto aos alunos participantes do programa.

Com isso, respondendo as indagações do questionário sobre o conhecimento dos participantes acerca do objetivo do programa, e se o grupo cumpriu o objetivo proposto por ele. Como resposta, ambos os alunos responderam afirmativamente.

O grupo de iniciação científica logística 4,0, trouxe resultados acadêmicos. No primeiro semestre, 2024.1 teve o resumo expandido aprovado e apresentado na Semana dos Cursos do UNIGRANDE. E no segundo semestre, 2024.2 um artigo aprovado no XXVI ENGEMA, Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente da FEA/USP – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, que será apresentado em dezembro do ano vigente.

Na percepção dos estudantes acerca das atividades do PROGIC, o programa foi fundamental para enriquecimento acadêmico, proporcionando a chance de mergulhar em uma experiência prática de pesquisa, o que tem sido fundamental para o desenvolvimento das habilidades analíticas e críticas. O projeto permite explorar temas científicos e metodologias de uma forma muito mais profunda, ampliando a compreensão sobre o campo acadêmico e reforçando a importância da pesquisa na construção de conhecimento. Além disso, essa vivência promove o trabalho em equipe e aprimora a capacidade de resolução de problemas, o que enriquece tanto o aprendizado quanto contribui para a faculdade e a comunidade científica.

As principais dificuldades encontradas no PROGIC envolvem a adaptação às metodologias de pesquisa, o que exige uma compreensão mais aprofundada das técnicas científicas e precisão no tratamento dos dados. Além disso, equilibrar o projeto com outras atividades acadêmicas foi bem desafiador, demandando uma boa gestão de tempo. No entanto, superar essas barreiras está trouxe um grande aprendizado, fortalecendo habilidades essenciais para a trajetória acadêmica.

A coordenação do grupo de iniciação científica Logística 4.0, professora Greyciane Passos, foi sempre disponível realizando todo o acompanhamento das atividades. No momento do surgimento das dúvidas, a mesma sempre respondeu de forma tempestiva explicando todas as nuances do projeto. A coordenação do grupo no PROGIC desempenhou um papel fundamental no andamento do projeto, organizando as atividades, definindo prazos e orientando cada etapa, o que contribuiu muito para a estrutura e o foco do trabalho.

Outro ponto destacado foi a ampliação do network e o trabalho conjunto de dois cursos diferentes, mas estão dentro de uma mesma área do conhecimento, resultando um trabalho de excelência fruto dos esforços em conjunt.

Por fim, PROGIC foi fundamental para o enriquecimento acadêmico pessoal. O programa permitiu conhecer o meio da pesquisa acadêmica de maneira próxima e acompanhada pelos profissionais envolvidos no meio da pesquisa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A iniciação científica é um programa de graduação que oferece aos estudantes ter uma primeira experiência com a pesquisa acadêmica, envolvendo-se em projetos sob a orientação de professores ou pesquisadores experientes. Esse processo é essencial para o desenvolvimento do pensamento crítico, da capacidade de investigação e da aplicação de métodos científicos.

Com isso o objetivo deste relato foi alcançado pois apresentou a experiência vividas pelos alunos participantes do grupo de estudo do tema Logística 4.0, resultando em enriquecimento acadêmico pessoal, e permitindo o conhecimento no âmbito da pesquisa acadêmica de maneira próxima e acompanhada pelos profissionais envolvidos no meio da pesquisa.

Participar de um grupo de iniciação científica é uma experiência enriquecedora que traz diversos benefícios para estudantes em formação acadêmica e profissional.

Dessa forma, a iniciação científica é uma excelente oportunidade para estudantes que desejam se aprofundar em sua área de estudo, desenvolver habilidades valiosas e contribuir ativamente para a construção do conhecimento científico.

REFERÊNCIAS

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE FORTALEZA- UNIGRANDE. **Edital 02/2023**
- Submissão de Trabalhos de Extensão. Impresso. Acesso em 20 out. 2023.

- CHANG, C.Y.; KO, K.S.; GUO, S.J.; HUNG, S.S.; LIN, Y.T. CO. **Multi-Forecasting Model for Indoor Health and Safety Management in Smart Home**. Journal of Internet Technology, v.21, p.273-284, 2020
- GAO, J.; WANG, W.; ZHANG, M.; CHEN, G.; JAGADISH, H. V., LI, G.; ZHOU, J. **PANDA: facilitando o desenvolvimento de IA utilizável**. 1ª ed. Editora Socep, 2018.
- LIMA, F. R.; GOMES, R. **Conceitos e tecnologias da Indústria 4.0: uma análise bibliométrica**. Revista Brasileira de Inovação, Campinas, v. 1, n. 19, p. 1-30, out. 2020
- GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.
- FISHER, F. **Essa tal Logística 4.0**. Tecnológica, São Paulo, v. 246, n. 1, p.44-52, out
- KAWAKAME, M.S; SILVA, E.F. **Logística 4.0: Desafios e inovações**. 2019. IX Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção. Ponta Grossa. Paraná, 04 a 06 de novembro de 2019
- MARIN, M.A.F.V **Reflexiones Sobre La Adaptación del Sector Industrial de Defensa y Seguridad de España**. A La Nueva Logística 4.0 La Aplicación de Modelos de Cooperación Público Privada. 2018
- ROSSI, M. C. **Logística 4.0**. Revista Mundo Logística Edição nº 58 MAI/JUN 2017. Disponível em: < <https://revistamundologistica.com.br/glossario/logistica-40>>. Acesso em: 16 set. 2023.
- SILVEIRA, C. B. **Indústria 4.0: O que é, e como ela vai impactar o mundo**. 2016 Disponível em: <https://www.citisystems.com.br/industria-4-0/> Acesso em: 17 set. 2023
- VERGARA, S. C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 3.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2000.
- YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 3ª ed. Porto Alegre: Brookman, 2005.